

POLIPLI RINOSINUSIT: KELIB CHIQISH SABABLARI VA DIAGNOSTIKA USULLARI

Ro‘ziyev Jamshid Baxtiyorovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Diplomdan keyingi talim fakulteti
Otorinolaringologiya kafedrasida xona mudiri

Lutfullayev Gayrat Umrullayevich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Diplomdan keyingi talim fakulteti
Otorinolaringologiya kafedrasida mudiri tibbiyot fanlari doktori dotsent

ANNOTATSIYA

Polipli rinosinusit - burun shilliq qavati va paranasal sinuslarning surunkali yallig‘lanish kasalligi bo‘lib, poliplarning shakllanishi bilan birga keladi. Klinik jihatdan burunning nafas olishida qiyinchilik, hidning yo‘qolishi, burun bo‘shlig‘idan ozgina qalin oqindi va ovoznining o‘zgarishi bilan namoyon bo‘ladi. Ba‘zida bosh og‘rig‘i paydo bo‘ladi. Biz ushbu maqolamizda Polipli rinosinusitning kelib chiqish sabablari oqibatlarini va diagnostika usullari haqida mulohaza yuritimiz.

***Kalit so‘zlar:** polip, burun bo‘shlig‘i, yallig‘lanish, allergiya, videoendoskopiya, potologiya, sklerotik, gistologiya, degeneratsiya.*

ANNOTATION

Polyrhinosinusitis is a disease of the roof of the nose and paranasal sinuses, accompanied by diseases of polyps. Difficulty in breathing clinically and through the nose, loss of smell, slightly thick discharge from the nasal cavity is manifested with confidence in the voice itself. Sometimes a headache occurs. In this article, we will consider the causes of rinosine poly and diagnostic methods.

***Key words:** polyp, nasal cavity, inflammation, allergy, videoendoscopy, pathology, sclerotic, histology, degeneration.*

Polipli rinosinusit otorinolaringologiyada eng keng tarqalgan surunkali kasalliklardan biridir. Ushbu patologiya burun bo'shlig'ida va paranasal sinuslarda poliplarning o'sishi bilan tavsiflanadi. Poliplarning tez o'sishi tufayli burun nafasi butunlay yo'qolguncha qiyin bo'ladi.

Mamlakatimizda poliipi rinosinusit aholining qariyb 3 foiziga ta'sir qiladi, erkaklar ayollarga qaraganda 3 baravar ko'proq zarar ko'radilar. Kasallikning rivojlanishi asosan 35 yosh va undan katta yoshda, kasallikning eng yuqori cho'qqisi 50-60 yoshda sodir bo'ladi. Poliplar - yallig'lanish jarayonining rivojlanishi tufayli o'zgargan shilliq qavatlar bo'lgan burun bo'shlig'i va paranasal sinuslarning yaxshi shakllanishlari. Burun bo'shlig'ini tekshirish paytida aniqlangan poliplarning shakli har xil bo'lishi mumkin - yumaloq va ko'z yoshi shaklidan tartibsizgacha; mustahkamlik yumshoq va elastikdan zich va kattalarigacha.

Poliplarning paydo bo'lishi va o'sishining sabablari to'liq ma'lum emas, ammo ko'p hollarda kasallikning rivojlanishi tanadagi allergik jarayonlar bilan bog'liq, hatto odamning o'zi allergiya namoyon bo'lishini his qilmasa ham, teri allergiyasi. testlar va qon tekshiruvi natijalari salbiy. Allergik tabiati tufayli poliipi rinosinusit ko'pincha bronxial astma va aspirin og'riq qoldiruvchi vositalarga (atsetilsalitsil kislotasi) intolerans bilan birlashtiriladi.

Poliplarning o'sishiga olib keladigan omillar:

Allergik rinit va allergik tabiatning boshqa kasalliklari;

Tanadagi qo'ziqorin va virusli infeksiyalarning mavjudligi;

Aspirin preparatlariga nisbatan muhosasizlik;

Irsiy kasalliklar (kistik fibroz, Kartagener sindromi va boshqalar);

Burun bo'shlig'i va paranasal sinuslarning surunkali yiringli kasalliklari;

Irsiy moyillik (qarindoshlarda poliipi rinosinusitning mavjudligi);

Kasallikning belgilari patologik jarayonning bosqichiga bog'liq. Poliplarning o'sishi uzoq jarayon bo'lib, oylar va hatto yillar davomida rivojlanadi, shuning uchun ko'pincha odam kasallikning boshlanishini aniq aniqlay olmaydi.

Poliipi rinosinusitning eng keng tarqalgan belgilari:

- burun nafasida qiyinchilik;
- hidning kamayishi yoki to'liq yo'qligi;
- burundan qalin shilimshiqning chiqishi, kuchayishi paytida yiringli oqim;
- tomoqning orqa qismidan oqadigan shilimshiq;
- burun bitishi;
- burun, yonoq hududida noqulaylik va begona jism hissi;
- bosh og'rig'i.

Tashxis burun bo'shlig'ini videoendoskopik texnologiya yordamida tekshirishga asoslangan bo'lib, u barcha burun yo'llarini, shilliq qavatning holatini va paranasal sinuslarning anastomoz maydonini tekshirishga imkon beradi. Tasdiqlash uchun paranasal sinuslarning kompyuter tomografiyasi o'tkaziladi, bu polipoz jarayonining tarqalishini, shuningdek, intranasal tuzilmalarning anatomik tuzilishini aniqlash imkonini beradi.

Polipli rinosinusitni davolashda ham tibbiy, ham jarrohlik usullari qo'llaniladi. Ilm-fan rivojlanishining hozirgi bosqichida, afsuski, hech qanday usul jarrohlikdan keyin ham 100% tiklanishni va poliplarning qayta o'sishining yo'qligini kafolatlamaydi, ammo dori-darmonlarni davolash kasallikning rivojlanishini sezilarli darajada sekinlashtirishi va ko'p hollarda oldini oladi. jarrohlik. Davolashning oltin standarti intranasal (intranazal) gormonal preparatlarni qo'llashdir, masalan, Nasonex, Avamis va boshqalar. Biroq, gormonlarning taniqli yon ta'siridan qo'rqishning hojati yo'q, chunki bu dorilar faqat burun bo'shlig'ida ta'sir qiladi, 1% dan kamrog'i umumiy qon oqimiga so'riladi. Shuningdek, mahalliy davolash sifatida burun bo'shlig'ini sho'r eritmalar bilan yuvish qo'llaniladi. Ushbu manipulyatsiyalarni bajarish juda muhim, chunki chayish shilliq qavatni shikastlovchi fermentlarga boy qalin shilimshiqni olib tashlaydi, bu yallig'lanish jarayonining rivojlanishini va poliplarning o'sishini tezlashtiradi.

Yuqoridagi dorilarga qo'shimcha ravishda, patologik zanjirning bo'g'inlari yoki ushbu molekulalar uchun retseptorlari bo'lgan alohida molekulalarni tanlab blokirovka qiluvchi preparatlardan foydalanish mumkin.

Polipli rinosinusit odatda poliplarning gistologik tuzilishiga va giperplastik jarayonning lokalizatsiyasiga ko'ra tasniflanadi. Ushbu yondashuv terapiyaning kerakli hajmini aniqlash imkonini beradi. Tuzilishning morfologik xususiyatlariga qarab, to'rt turdagi polipli shakllanishlar ajratiladi:

1. Allergik yoki shishgan polip. Goblet hujayra giperplaziyasi, bazal membrananing qalinlashishi va shishishi bilan tavsiflanadi. Hujayra tarkibida eozinofillar ustunlik qiladi. Bunday poliplar 80-90% hollarda uchraydi.

2. Yallig'lanishli tolali polip. Oddiy rasm - surunkali, sust yallig'lanish jarayoni, sklerotik to'qimalarning o'zgarishi. Yuzaki epiteliyning skuamoz epiteliy bilan doimiy almashinuvi mavjud. Hujayralar orasida neytrofillar ustunlik qiladi.

3. Glandular polip. Bu seroz-shilliq qavatli bezlarning ko'payishi, bazal membrananing deformatsiyasi va stromaning shishishi bilan tavsiflanadi. Bu juda kam uchraydi.

4. Atipik polip. Gistologiya atipik hujayralarni aniqlaydi, bu esa malign shish bilan differentsial tashxisni talab qiladi. Ushbu turdagi polipni olib tashlash kerak.

Kasallikni davolash otolaringologiya bo'limida amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtda davolashda kompleks yondashuv qo'llaniladi: konservativ usullar va jarrohlik kombinatsiyasi. Bemor jismoniy zo'riqish va gipotermiyadan, infektsiya va allergenlar bilan aloqa qilishdan qochishi va palata sharoitlariga rioya qilishi kerak. Patologiyani davolashda quyidagilar qo'llaniladi:

Antibakterial terapiya. Yallig'lanish jarayonining qo'zg'atuvchisini yo'q qilish uchun keng spektrli antibiotiklar (himoyalangan penitsillinlar, ikkinchi va uchinchi avlod sefalosporinlari, beta-laktam antibiotiklari) 10-14 kundan ortiq bo'lmagan muddatga buyuriladi. Ikkinchi darajali dorilarga makrolidlar, ftorxinolonlar va aminoglikozidlar kiradi.

Mahalliy terapiya. Eozinofil to'qimalarning infiltratsiyasini kamaytirish va qon tomirlarining o'tkazuvchanligini kamaytirish uchun glyukokortikosteroid preparatlarining endonazal instilatsiyasi va burun yo'llarini antiseptik eritmalar bilan

yuvish amalga oshiriladi. Vazokonstriktorlar shilliq qavatdagi qon tomirlarining spazmini ragʻbatlantiradi va tiqilib qolishni engillashtiradi.

Fizioterapiya. Polipoz sinusitning rivojlanishining oldini olish uchun kortikosteroidlar va ultrabinafsha nurlanish bilan inhalatsiyalar keng qoʻllaniladi. Qoʻshimcha usullar orasida induktotermiya, dorilar bilan elektroforez, ultratovush va lazer terapiyasi mavjud.

Nafas olishni qiyinlashtiradigan katta polipli shakllanishlar yoki shilliq qavatning bir nechta shikastlanishi boʻlsa, jarrohlik aralashuvi zarur. Bugungi kunda poliplarni olib tashlashning endoskopik usullari asosan qoʻllaniladi, anʻanaviy jarrohlik usullari fonga oʻtdi. Ushbu davolash burun va sinuslarning anatomik shakllanishiga nisbatan eng yumshoq hisoblanadi.

Gemisinusotomiya (pansinusotomiya). Bir nechta yoki barcha sinuslarga katta zarar etkazish uchun ishlatiladi. Operatsiya paytida taʼsirlangan paranasal sinuslar ochiladi va oʻzgartirilgan toʻqimalar kesiladi. Bu sizga polipli oʻsmalarning koʻp qismini olib tashlash, optimal havo aylanishi va patologik sekretsiyalarning chiqishi uchun anastomoz hosil qilish imkonini beradi.

Burun poliplarini olib tashlash. Burun polipotomiyasi (ochiq, endoskopik, shu jumladan lazer yordamida) faqat burun boʻshligʻida joylashgan yirik yagona shakllanishlar mavjudligida qoʻllaniladi. Muhim afzallik - bu atrofdagi toʻqimalarga minimal zarar etkazish, shilliq qavatni va uning funktsiyalarini saqlab qolish.

Polipoz degeneratsiyani oʻz vaqtida davolash va polipli shakllanishlarni olib tashlash bilan burun nafasi tiklanadi va hid hissi qaytadi. Agar bemor kasalxonaga yotqizishdan va jarrohlik davolanishdan bosh tortsa, hayot sifatini pasaytiradigan jiddiy asoratlarni rivojlanish xavfi mavjud. Rinosinusitning oldini olish burunning turli deformatsiyalarini oʻz vaqtida bartaraf etish va yuzning shikastlanishining oldini olishni oʻz ichiga oladi. Nafas olish yoʻllarining virusli, zamburugʻli va bakterial infeksiyalarining oldini olish uchun emlash, sogʻlom turmush tarzi va toʻgʻri ovqatlanish orqali immunitetni mustahkamlash kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Полипозный риносинусит/ Верещагин М.Ю., Минкин А.У.// Экология человека. – 2012 - №8.
2. Ланцов А. А., Рязанцев С. В., Цецарский Б. М., Кошель В. И. Эпидемиология полипозных риносинуситов. СПб., 1999. 96 с.
3. Fokkens W. J., Lund V. J., Mullol J., Bachert C., Alobid I., Baroody F. [at al.]. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists // Rhinology. 2012. Vol. 50, N 1. P. 1–12.